

A “VILLA” DE ÁLVARO E O SEU PATRIMÓNIO RELIGIOSO

A história da *Villa* de Álvaro, envolvida pelos enigmas da sua fundação e do seu nome, tece-se por entre as malhas do seu património religioso.

**COMUNICAÇÃO PROFERIDA NO ENCONTRO SOBRE
AS ALDEIAS DO XISTO
FACULDADE DE ARQUITECTURA DE LISBOA**

**27 DE ABRIL DE 2006
Ana Santiago Faria**

A “VILLA” DE ÁLVARO E O SEU PATRIMÓNIO RELIGIOSO¹

A história da *Villa* de Álvaro, envolvida pelos enigmas da sua fundação e do seu nome, tece-se por entre as malhas do seu património religioso.

A “*Villa*” de Álvaro

Apesar do título da conferência que aqui me traz hoje, pretendo - mais do que falar sobre a *Villa* de Álvaro ou o seu património – dar a conhecer a importância da complementaridade de disciplinas como a História e a Arquitectura, impossíveis de separar quando se fala de recuperação de Património; gostava de lembrar de como é necessário à Arquitectura andar de mãos dadas com a História, e à História namorar a Arquitectura!...

¹ Ana S. Faria, “A “*Villa*” de Álvaro e o seu Património Religioso”, Comunicação proferida no encontro sobre as Aldeias do Xisto, Faculdade de Arquitectura de Lisboa, 27 de Abril de 2006, DOI: 10.5281/zenodo.5145744

Álvaro ergue-se sobranceira ao Rio Zêzere, sobre uma crista rochosa, estendendo o seu casario branco ao longo da linha de cumeada.

A “VILLA” de Álvaro ergue-se sobranceira ao Rio Zêzere, sobre uma crista rochosa, estendendo o seu casario branco ao longo da linha de cumeada.

A sua fundação e o seu nome levantam algumas questões para as quais não é fácil encontrar resposta. De onde lhe virá este nome?!.... porque surge aqui?!....que importância teve?!

A tese “clássica” relativa à fundação e ao nome foi divulgada, no século XVIII, por Frei Lucas de Santa Catarina, ao fazer a História da Ordem Militar de S. João de Malta², à qual tinha sido doado o lugar de Álvaro.

² - **Frei Lucas de Santa Catarina** [1660- 1740], dominicano, cronista da sua província, pertenceu à Academia Real de História, e escreveu entre outros livros as “*Memórias da Ordem Militar de S. João de Malta, oferecidas a el-rei nosso senhor D. João V. Tomo I.*” Estas Memórias foram encomendadas pela Academia, mas ficaram incompletas, tendo sido feito apenas um tomo. (SILVA, 1858, T. XIII, p. 202)

Origem do Topónimo

Chão do Paço

Conta ele que...

“... um certo cavaleiro do qual se desconhece o nome, construiu na maior altura do sítio, de que se descobre a praça da Villa, uma casa forte, e castello, dando-se o nome de Paço à casa, e o de Castello ao sítio onde existio. E mais refere que, achando-se já estes sítios desassombrados de inimigos, se ausentou aquelle Cavalheiro, deixando encarregado um seu criado, por nome Álvaro Pires, de defender e povoar o sítio. O que fez, dando à povoação o seu próprio nome.”

Esta afirmação é feita em 1734, e depois reproduzida nos séculos XIX, XX e XXI, sem mais critério do que a repetição, chamando-lhe “**tradição**”!!! ...

Mas analisando o que escreveu o Pe A. Carvalho da Costa³, alguns anos antes (1706-1712), verifica-se que ao mencionar a *Villa* de Álvaro não faz referência alguma à origem do nome, nem a nenhum Castelo, enquanto que informa sobre a sua posição geográfica e culturas arvenses, a organização político-administrativa e judicial, o património religioso, as principais actividades produtivas e os nomes das principais famílias. Não nos parece possível que se tenha esquecido de um “Castelo” ou qualquer outro tipo de construção importante defensiva ou de vigia que aí pudesse ter existido.

Por outro lado, em 1874, Pinho Leal⁴ já “*acrescentando um ponto*” afirma ...

“Diz-se que foi fundada por um fidalgo chamado D. Álvaro, natural de Guimarães (por isso ainda hoje se chamam guimaras, aos moradores d’esta villa) que veio para aqui degredado (não sei quando).

No sitio do Chão do Paço, estão as ruínas de uma casa, que é tradição ser a morada de D. Álvaro.”

Passados poucos anos, em 1881, D. João Maria Pimentel, embora repetindo a lenda criada por Frei Lucas de Santa Catarina, levanta alguma dúvida ao afirmar: “*Ainda que assim*

³ - COSTA, 1706-1712, Tratado IV, Cap. XII, p. 197

⁴ - LEAL, 1874, vol I, p. 176

fosse... “. No entanto, vê alguma lógica na presença do Castelo, que... “*continuando a linha de fortalezas de Louzã, Penella, Figueiró dos Vinhos, Sertã, Castello Branco, &.*”

O Castelo de Álvaro daria, pois, continuidade à linha defensiva já traçada. Apesar disso deixa ainda a afirmação da sua dúvida, dado que

*“(...) ainda se chama o Castello, posto que d'elle nenhuns vestígios haja, (...) de muros porem não há indícios alguns; (...)”*⁵.

Verifica-se ainda que nos estudos realizados sobre os Castelos Medievais no território nacional, não aparece qualquer estrutura defensiva em Álvaro no sec. XII, podendo observar-se também que não está no seguimento de nenhuma das linhas defensivas traçadas nesta época, nem na dos Castelos tardo-medievais⁶.

⁵ - PIMENTEL, 1881, p. 237.

⁶ - c.f Mário Jorge BARROCA, in BARATA, 2003, p. 107 ; cf. João Gouveia MONTEIRO, in BARATA, 2003, I, p. 165 ; MONTEIRO, 1999, pp. 24-25

Sobre a credibilidade do texto de Frei Lucas de Santa Catarina, Innocência Francisco da Silva põe claramente o dedo na ferida ao afirmar no seu Dicionário Bibliográfico que

“ a parte que existe é um livro composto mais de palavras que de cousas (...) Procurando vencer dificuldades com pouco trabalho, escreveu à pressa, falta de boa e segura crítica, e destituído dos princípios necessários para entender e decifrar os documentos antigos: limitou-se a copiar quanto achava nos auctores de que lançou mão, deixando-se incorrer em erros e inexactidões de maior lote... ”⁹

Sec. XIV, Flor da Rosa, Ordem de Malta

Apesar de todas as interrogações e incertezas, é plausível pensar que, tal como outras povoações pertencentes à Ordem de Malta, Álvaro poderá ter tido uma **Casa Forte**, provavelmente ameaçada, passível de ser confundida com um “castelo”, que terá dado origem aos topónimos ainda hoje existentes, de Chão do Paço e Rua do Castelo.

Ainda em relação à origem do nome de Álvaro, cremos, em detrimento da tese “clássica” - mais romântica, mas menos verosímil - que o nome tenha uma origem vegetal como tantos dos topónimos da região, dado que etimologicamente a palavra **Álvaro** significa **Álamo ou Choupo branco**, árvore da família dos Salgueiros¹⁰, que faz parte da flora espontânea ribeirinha.

Álvaro - pequena península

Ribeira de Alvelos ou de Álvaro (leito estreito do rio)

⁹- SILVA, 1858, Tomo XIII, p. 202;

¹⁰ - Família das Salicáceas

De facto, Álvaro ergue-se num cume rochoso contornado de um e outro lado pelas águas do Rio Zêzere e da Ribeira d'Alvelos, que aí se juntam para formar uma pequena península. Assim, não espanta que tivesse havido Álamos neste local, que pela sua volumetria ou pelo contraste com as espécies da Serra de Alvelos, tenham dado origem ao nome da *Villa*.

Porto de Álvaro

Também junto a Oleiros, na confluência de duas ribeiras, há uma povoação denominada Porto de Álvaro, cujo nome poderá ter a mesma origem.

Sabe-se muito pouco sobre a fundação de Álvaro, mas verifica-se da documentação estudada que, nos finais do século XII, princípios do século XIII, ainda não é referenciada. De facto, na Carta Régia de D. Sancho I, datada de 13 de Junho de 1194, em que o Rei faz a doação à Ordem do Hospital ou de Malta de territórios de ambas as margens do Rio Tejo com a obrigação da construção do Castelo de Belver, é referida a Vila de Oleiros, mas não existe qualquer menção a Álvaro¹¹. Por outro lado, o Foral de D. Sancho dado a Oleiros em 1212, menciona diversos lugares já então importantes: Ribeira do Eirigo, Val do Soito, Ameixoeira, Rabaças e Estreito, mas não faz qualquer menção a Álvaro.

Álvaro

fundação

primeira referência documental

¹¹ - Em carta régia de D. Sancho I, em 1194, de doação de terras à Ordem de Malta, não há referência a Álvaro; c.f. PIMENTEL, 1881, pp. 65-66.

A primeira referência documental conhecida surge em meados do século XIV, quando de um litígio entre a Coroa, o Município da Covilhã e a Ordem de Malta sobre a posse do *tabeliado* comum de Oleiros e de Álvaro.

“... o Comendador de Oleiros, Fr. Domingos, se apresentou com o dito Tabelião no alpendre da Igreja de Sant’Iago d’Álvaro...”

... attestaram:

“ que o tabeliado d’Oleiros e d’Alvaro era da Ordem do Hospital, ... que a mesma ... tinha a renda d’esse tabeliado, em cuja posse estava havia 30, 40 e mais annos, sem que El-Rei pozesse n’esse Tabeliado Tabelião, nem houvesse delle renda.”

É pois, certamente durante o século XIII, inícios do século XIV, que Álvaro começa a crescer e a tomar importância, sob a égide da Ordem do Hospital.

Mas porque se instalaram aqui os freires da Ordem do Hospital?! Que vantagens poderiam ter?!...

Abaixo do termo da Covilhã, o Rio Zêzere corria

“ tão arrebatado, e por leito tão estreito que não admite cultura alguma nas suas margens...” (...) *“ Não tem o Rio outra navegação senão de barcas de passagem, ... ”*¹².

Rio Zêzere

¹² - PIMENTEL, 1881, p. 256

Ora, à Villa de Álvaro pertenciam as duas margens do Rio Zêzere, onde ainda hoje se pode ver, na margem esquerda, a povoação da Lomba do Barco, agora pertencente ao Concelho de Pampilhosa da Serra. Por aqui seguia o caminho que ía dar ao local de passagem através da Barca, e como afirma D. João Maria Pimentel “*O Rio Zêzere não tem ali ponte; e a passagem se faz por meio de barca.*”¹³ Os direitos da barca revertiam certamente para Álvaro, e de algum modo deveriam beneficiar também a Ordem de Malta.

Ponto de passagem... para a outra margem

Em meados do sec. XV, o rei dou a Villa de Álvaro a Gomes Martins de Lemos, «o Moço», (c. 1405-1497), 1º senhor de Trofa (1449), de Pampilhosa (1458) e de Álvaro (1457), que era casado com a filha e herdeira do Morgado de Góis, tudo com jurisdição cível e crime. No entanto, a Ordem de Malta mantinha o padroado e jurisdição eclesiástica.

Sabe-se ainda que em 1514, D. Manuel dá Foral Novo a Álvaro, e no sec. XVIII, o senhorio de Álvaro pertencia à Casa de Marialva.

No sec. XIX, em 1836, a Villa de Álvaro perdeu a sua autonomia como município, e passou a integrar o município de Oleiros; este porém, fruto de uma nova reestruturação territorial,

¹³ - PIMENTEL, 1881, p. 243

perdeu também a sua autonomia, e em 1868, juntamente com Álvaro e outras das suas freguesias passou para o concelho da Sertã. Em 1869, Oleiros voltou de novo a ser cabeça de concelho, assimilando Álvaro como sede de freguesia

a Igreja Matriz, sete Capelas e seis "Alminhas".

Embora a história de Álvaro esteja por fazer, podemos avaliar da importância que terá tido pelo património que ainda hoje podemos ver nesta pequena Villa, sobretudo o património religioso. É, de facto, extraordinária a concentração de templos e alminhas num espaço tão pequeno e tão exíguo como é o espaço de Álvaro:

Património Religioso de Álvaro

[Esquema elaborado pelas Arq^{as} Cláudia Lima e Sílvia, CM de Oleiros, 2003/04

A Villa de Álvaro

1

A Igreja Matriz, dedicada a Santiago, situa-se no centro da povoação, no Largo ou Praça da *Villa*; daí tem-se uma vista lindíssima sobre o Zêzere, bem como, do outro lado sobre o vale da Ribeira de Alvelos.

Sabe-se pelo documento de 1345, já citado, que por essa época, era um *templo alpendrado*, com um alpendre suficientemente grande para aí albergar vários elementos que discutiam sobre a questão, já referida, da pertença do Tabeliado de Oleiros e Álvaro.

Nada se sabe sobre as reformas que a igreja terá sofrido até ao início do século XIX, (1820) altura em que foi totalmente reconstruída, passando a ser um templo amplo, “*sem*

colunas”; o Bispo de Angra, D. João Maria Pimentel informa que tinha uma Capela lateral do lado direito, dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que é provavelmente hoje, a Capela do Baptistério¹⁴.

No início do século XX sofreu um incêndio que obrigou a novas obras e reformas, datando o altar-mor dessa época. Este altar é pobre, e apresenta centralmente um trono, à frente do qual se encontra hoje, um Cristo crucificado. De cada lado do altar há um nicho, desproporcionado para o tamanho das imagens que alberga, que representam S. Tiago, à esquerda, e de S. João, à direita. No corpo da Igreja, encontram-se 4 altares, dois de cada lado do Arco-cruzeiro: á esquerda, o do Espírito Santo e da Senhora do Rosário, e à direita, o de S. José e de S. Miguel.

¹⁴ -PIMENTEL, 1881, p. 241

Da Matriz primitiva resta, talvez, a Pia Baptismal, e, provavelmente, uma pequena Pia de Água Benta marcada com uma Cruz, que embora já meia gasta, se pode observar não ser a Cruz de Malta. Pelo contrário, assinalando claramente a pertença à Ordem de Malta, encontra-se bem nítida a Cruz de Malta noutra Pia de Água Benta, junto à Capela do Baptistério.

*Espaço interior da Matriz:
altar-mor e altares laterais: à esquerda, do Espírito Santo e de Nossa Senhora do Rosário; à direita, de São José (anteriormente do Senhor Jesus) e de S. Miguel. Capela lateral: baptistério.*

Pia Baptismal

Altar do Espírito Santo

**Sacrário renascença.
Escola de João de Ruão (?)**

Pia de água benta com Cruz

**Pia de água benta com Cruz
de Malta**

Sacrário: templete

Há semelhança de outras Igrejas geograficamente próximas, como a Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande, com reformas em meados do sec. XVI, Álvaro poderá ter tido um retábulo renascença do qual apenas resta o bellissimo Sacrário em pedra de Ançã, provavelmente da oficina de João de Ruão, e a imagem da Santíssima Trindade.

Sacrário: corpo

Pormenor

Pormenor

O Sacrário encontra-se hoje colocado do lado esquerdo do arco cruzeiro da Igreja Matriz, no altar do Espírito Santo. Tem a forma de um paralelepípedo de base trapezoidal, com as arestas cortadas por pilastras coríntias,¹⁵ formado por dois corpos sobrepostos, profusamente trabalhados, que se unem sobre a arquitrave que remata o volume paralelipédico do corpo inferior do Sacrário, sobre a qual é lançada a base do templete que o encima. A face frontal do Sacrário, apresenta-se na sua maior parte ocupada pela porta de madeira, pintada com um filete dourado e enquadrada por uma dupla moldura. Sobre a moldura da porta, vê-se um frontão triangular, que tem na sua parte central um escudo com as cinco chagas de Cristo. Sobre o vértice central do frontão, encontra-se um pináculo que divide o espaço imediatamente acima, em duas partes simetricamente preenchidas por dois anjinhos.

Pormenor

Pormenor

Pormenor

¹⁵ - Apresenta as seguintes dimensões: altura: 117 cm; base maior (posterior): 62 cm; base menor (anterior): 32 cm; profundidade: 30 cm.

Comparando com outros sacrários das oficinas de João de Ruão, o remate do templete parece estar incompleto.

Outros Sacrários da escola de João de Ruão¹⁶

Igualmente presente no altar do Espírito Santo, está a imagem renascentista da Santíssima Trindade. Encontra-se mutilada sobre a Cruz, faltando-lhe a pomba que simbolizava o Espírito Santo; talvez por isso, ao serem feitos os altares em talha, foi feita uma pomba que remata a talha da cimalha superior do altar, sobrepujando a imagem. Também neste caso se encontram ainda muitas imagens semelhantes a esta, das quais, meramente a título de exemplo, cito a imagem da Santíssima Trindade de Alvôco da Serra, onde existe também um retábulo com Sacrário igualmente idêntico ao de Álvaro.

¹⁶ Da esquerda para a direita:

Em cima, Altar na Matriz de Verride, Montemor-o-Velho. Capela do Santíssimo, na Igreja de Santa Maria do Castelo, Castelo de Montemor-o-Velho. Capela do Santíssimo, na Matriz de Souselas. Capela do Santíssimo, na Matriz de Cantanhede.

Em baixo, Sacrário na Igreja de Verride. Sacrário da Misericórdia de Pinhel. Sacrário de origem desconhecida, esteve presente em Coimbra na Exposição “Escultura de Coimbra, do Gótico ao Maneirismo”, em 2003; foi leiloadado em Lisboa, 2005. Sacrário da Matriz de Alvoco da Serra.

Santíssima Trindade na Matriz de Álvaro

Santíssima Trindade na Matriz de Alvoco da Serra

Do século XVII ficou uma pequena imagem processional, de roca, representando Nossa Senhora do Rosário, que tem vestido um fato com um bonito bordado a fio de prata. Ao lado encontra-se o Menino que segura na mão esquerda uma cruz de prata.

Senhora do Rosário e o Menino

São Tiago Maior

São João Baptista

Do século XVIII, encontram-se duas imagens: S. Tiago e S. João Baptista ladeando o altar-mor.

Em altar próprio encontra-se uma imagem nova de S. Miguel, que imita iconograficamente as imagens do sec. XVIII, como se pode observar comparando com um de S. Miguel, da mesma época, proveniente da Matriz de Almendra (Vila Nova de Foz Côa).

Altar de São Miguel

São Miguel, Matriz de Álvaro

A Sacristia tem ainda um interessante Calvário, sobre uma pintura *naïf* de Jerusalém, dos finais do século XIX, princípios do século XX. Para além de várias cruzes processionais de diferentes épocas, entre as quais uma de prata lavrada do século XVI, existem outras alfaias interessantes como por exemplo, um turíbulo e uma naveta também de prata lavrada do sec. XVII.

Largo de Álvaro

Fechando a Praça ou Largo de Álvaro, a Nascente, encontra-se a Capela da Misericórdia, fundada em 1597 por Catarina Garcia e seus filhos.

Sec. XVI/XVII

Misericórdia - 1597

**Hospital e Capela
nos primeiros anos em casa dos
fundadores:
Catarina Garcia e filhos**

Nossa Senhora da Misericórdia

Nos primeiros anos o Hospital funcionou em casa dos fundadores. A Capela tem uma só nave, separada da Capela-mor por um Arco Cruzeiro, em pedra. Tendo sido construída nos finais do século XVI, princípios do século XVII, a decoração do tecto e os painéis da Via-sacra ainda existentes, e a Bandeira Processional da Santa Casa da Misericórdia, são do período Filipino.

Bandeira da
Misericórdia

Sec. XVII

A Bandeira da Misericórdia, que é de óleo sobre tela, representa de um lado a Senhora da Misericórdia, sob o manto da qual se protegem a Igreja, a Nobreza e o povo,

isto é, ricos e pobres unidos numa mesma necessidade perante a fragilidade da saúde e da vida; e do outro, a Senhora da Piedade, com Cristo morto nos braços, por trás do qual se pode ver ainda S. João Evangelista, o discípulo “querido”, como relatam os evangelistas.

Via Sacra – século XVII – óleo sobre madeira

No corpo da Capela, encontram-se sete belíssimos quadros com os Passos da Via-sacra, pintura a óleo sobre madeira, que necessitam de um urgente restauro, mas que iconograficamente são de uma extrema riqueza.

De facto, pelo posicionamento e pela forma de trajar, são postos em evidencia vários estratos sociais, com as suas formas diferentes de envolvimento e de vivência dos acontecimentos. Repare-se na diversidade de chapéus existentes... A título de exemplo, veja-se um pormenor do primeiro quadro, que retrata Jesus caindo pela primeira vez... junto dele estão

duas mulheres, sua Mãe Maria e, provavelmente, Maria Madalena; atrás vê-se um jovem que é S. João. Os soldados rodeiam Jesus, mas um homem se destaca para o ajudar a levar a Cruz: é o Cireneu. Atrás do Cireneu, e de costas voltadas para este, um soldado com traje claramente filipino, segura um estandarte onde se podem ler as letras S. P. Q. R.,

identificativas das legiões romanas¹⁷. Num outro quadro, Jesus cai novamente enquanto um soldado o agride... junto a ele, de costas, um elemento do povo, que está presente em todos os quadros marcando o movimento.

A Capela-mor da Igreja da Misericórdia, para além do Altar de talha dourada, e do tecto de caixotões, apresenta de cada lado dois nichos, onde se podem ver duas figuras esculpidas em pedra de Ançã, representando José de Arimateia e Nicodemos.

Estas figuras não são geralmente cultuadas por si só, mas fazem parte do culto da Paixão, no qual se incluem as diversas passagens da Via-Sacra, nomeadamente as cenas vividas em 6ª feira Santa: o caminho do Calvário ou o Senhor dos Passos, a Crucifixão de

¹⁷ - S. P. Q. R. significa *Senatus Populusque Romanus*, isto é, o Senado e o Povo Romanos

Cristo ou Calvário, e o Senhor-morto. Este culto foi vivido muito intensamente pelo povo de Álvaro, como atesta ainda hoje todo o acervo escultórico e de pintura existente nesta Capela da Misericórdia.

José de Arimateia

Nicodemos

Várias perguntas se nos levantam ao olhar estas figuras: Quem são?

São figuras descritas nos Evangelhos, como tendo dado apoio a Jesus Cristo, na sua Paixão e Morte, nomeadamente na obra de Misericórdia de “*enterrar os mortos*”. De facto, José de Arimateia, homem de alta condição social, fazendo parte do Sinédrio, não só tem a coragem de ir pedir o corpo de Cristo a Pilatos, como disponibiliza um sepulcro novo para aí o colocar. Por seu lado, Nicodemos, que era um fariseu também membro do Sinédrio, levou óleos para ungi

o corpo de Cristo antes de ser sepultado, como era costume entre os judeus; por isso, está representado com um vaso na mão direita. As imagens parecem ter sido policromadas.

Geralmente, estas figuras de José de Arimateia e Nicodemos eram integradas em conjuntos escultóricos à volta do Senhor-morto. É por isso, muito natural que estas imagens tenham pertencido a um grupo escultórico composto pelo Senhor-morto, as Santas Mulheres e S. João a velarem o corpo, coevo das imagens quinhentistas da Igreja de Santiago, à semelhança de outros conjuntos idênticos desta mesma época, que certamente levou o mesmo caminho do retábulo que enquadrava as peças quinhentistas que se encontram ainda na Matriz.

Porque terão sido aqui colocadas?!... Provavelmente pelo papel preponderante que a Confraria dos Passos, afecta à Santa Casa da Misericórdia, passou a assumir nestas celebrações.

Em cima: S. Bartolomeu e Sta Catarina de Sena; em baixo: Sto Ambrósio, S. Jerónimo e S. Tiago; a meio: S. José.

O tecto da Capela-mor é de caixotões de talha dourada arrematada por um florão em cada canto, que enquadra painéis de madeira pintada a óleo que representam vários Santos, como era usual. Os que aqui se podem reconhecer, são: os Doutores da Igreja (Sta Catarina de Sena, Sto Ambrósio e S. Jerónimo), os Apóstolos mártires (S. Bartolomeu e S. Tiago)

Altar-mor da Misericórdia

**Rainha Santa Isabel,
a “mãe dos pobres”**

O altar-mor de talha dourada, provavelmente dos finais do século XVIII, ou mesmo já coevo da intervenção feita na Igreja (princípio do sec. XIX), tem como imagem tutelar a Rainha Santa Isabel, “*mãe-dos-pobres*”, numa representação popular provavelmente do sec. XVII. Colocadas na parte inferior do trono, ladeando o Sacrário, há outras imagens boas do século XVIII, como a Sant’Ana sentada na cadeira, e uma imagem mais pequena a que o povo

chama de S. Joaquim, mas que parece mais ser a Nossa Senhora que complementa o usual grupo escultórico de Sant'Ana e Nossa Senhora. De igual modo, encontram-se ainda duas belíssimas imagens desta mesma época, agora colocadas numa vitrine: Sant'Ana com a Virgem ainda menina, ao colo, e o livro por onde lhe ensinava a ler, e S. José, que muito provavelmente seria, este sim, o S. Joaquim¹⁸.

S. Joaquim e Sant'Ana

Sant'Ana e São José

Abrindo o corpo do Altar-mor deparamo-nos com um grupo escultórico, em madeira, muito interessante: o Cristo-morto, velado pelas Santas mulheres e S. João. É uma escultura popular, policromada, certamente coeva do altar, cultuada na vivência processional dos Passos (a Via-sacra) durante a Quaresma e em especial, na 6ª Feira Santa.

**“E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia entre as quais estavam Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu[Maria Salomé, mãe de Tiago e João]”
Mt. 27,55-56**

¹⁸ - De facto, iconograficamente S. José é representado com uma flor branca na mão direita, enquanto o S. Joaquim traz geralmente um bordão na mão esquerda.

Do lado direito da Capela-mor, passando por entre a teia que divide os espaços, encontra-se a Capela do Senhor dos Passos, mandada erigir por José Rodrigues Freire, que se destacou no Brasil, e chegou a ser Capitão de Cavalaria, tendo sido condecorado com o hábito de Cristo.

Altar do Senhor dos Passos:
 em cima: imagem de roca do Senhor dos Paços, e lápide da sepultura de José R. Freire;
 em baixo: Cristo-morto, no corpo do altar.

Foi sepultado nesta Capela como se pode ler na lápide que encima a sepultura, e que tem o seguinte texto inserido na parte exterior da lápide sepulcral, formando como que uma moldura: *“Aqui jazem os ossos do Capitão Joze Roiz (Rodrigues) F[reire], fundador desta capela, [que] se trasladaram em 31 de Outubro de 1806”*. Por dentro diz-se: *“Esta sepultura é de José Rodrigues Freire, natural desta Villa, cavaleiro professo na Ordem de Cristo e Capitão do Regimento da Cavalaria do Príncipe, e de seu irmão Manoel Rodrigues Freire que são os fundadores desta Capela do Senhor dos Passos, a qual ornaram de todo o preciso com muita grandeza tanto de ornamentos como de tudo o mais que nela se acha,*

como também o sino grande que na torre toca o mandaram conduzir da cidade de Lisboa, assim como tudo o mais feito no ano de Cristo de 1798. “

O Altar do Senhor dos Passos, tem uma bela imagem de roca do Senhor dos Passos, que costumava sair em Procissão solene na 6ª feira Santa. É certamente do mesmo santeiro que executou a imagem do Cristo-morto que está encerrada no corpo do altar desta mesma capela.

Cristo-morto: pormenor

A Capela do Senhor dos Passos dá passagem para a *Sacristia*, onde se pode apreciar um lavatório de pedra, cuja parte superior está lavrada em concha, certamente da época de construção da Misericórdia.

Outra fonte preciosa de informação são os Ex-votos; sobretudo os Ex-votos pintados, como o que relata um *milagre feito pelo Senhor dos Passos a Ana Maria Joaquina Davide*.

É uma pintura a óleo sobre madeira de castanho, com uma emenda primorosamente executada. Este ex-voto não está datado, mas pela análise da pintura conclui-se ser do século. XVIII. A legenda, na grafia actual diz o seguinte: “Milagre que fez o Senhor dos

Passos a Anna Maria Joaquina Davide desta vila que estando gravemente enferma pedindo seu tio Reverendo Vigário Manuel Rodrigo Duarte (a) o Senhor recuperou saúde foi livre daquele perigo “

Dá pois, esclarecimentos sobre o culto do Senhor dos Passos nesta *Villa* e o milagre propriamente dito, especificando o nome da miraculada, Anna Maria Joaquina Davide, que pertenceu certamente à família instituidora da Misericórdia, os Curado David; indica também o nome de quem intercedeu por ela e os laços que a ela o ligam: seu tio, o Reverendo Vigário Manuel Rodrigo Duarte; e ainda o nome d’Aquele que fez o milagre: o Senhor dos Passos.

Capela da Senhora da Nazaré

Na Praça da Misericórdia, logo abaixo da Igreja Matriz e um pouco abaixo da Casa da antiga Câmara, pode ver-se um pequeno oratório, a Capela da Senhora da Nazaré, encastrada na correnteza de casas que formam o lado Norte da rua. É também da gestão da Misericórdia. Lá dentro vê-se um pequeno altar com a Nossa Senhora da Nazaré (sec. XVIII), e duas imagens de roca de grande dimensão, assentes sobre dois andores, que saiem na Procissão do Senhor dos Passos: S. João Evangelista e a Verónica, que tem nas mãos o pano com que limpou o rosto macerado de Cristo a caminho do Calvário.

No sítio do Chão do Paço, na zona poente da Aldeia, com uma vista extraordinária sobre o Rio Zêzere, foi construída uma Capela dedicada a Santo António. Datada provavelmente do século XVII, é alpendrada, de uma única nave rematada em cúpula; foi sujeita a reformas sucessivas, uma das quais, já no século XX, alterou profundamente as proporções do alpendre, bem como do recinto que envolvia a Capela. Tem um retábulo simples, *naíf*, com várias fiadas de anjinhos, encimando as colunas e delimitando espaços. Possui apenas uma imagem moderna de Santo António com o Menino.

Chão do Paço
Capela de
Santo António
Sec. XVII

Pia de água benta

Capela de Santo António, no sítio do Chão do Paço

Os quadros que a envolvem são reproduções a cores dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, de meados do século XX. Por cima, na parte central, tem uma pintura da *Virgem Maria*, óleo sobre tela, com uma moldura em talha, muito provavelmente coeva da construção da Capela. À direita de quem entra encontra-se uma pequena *Pia de Água Benta*, sobre a qual existe uma tampa de talha dourada, do século XVII, que a protege.

No extremo nascente, oposto ao da Capela de Santo António encontra-se a pequenina Capela de S. Gens, santo padroeiro dos agricultores, evocado contra a seca¹⁹.

Capela de São Gens: localização, S. Francisco Xavier e São Martinho de Tours

Dela se vislumbra igualmente uma paisagem extraordinária sobre o lado contrário do Rio. A imagem do padroeiro da Capela é recente, encontra-se em nicho central e veio substituir a imagem antiga. Numa peanha do lado esquerdo do altar, pode ver-se S.

¹⁹ - TAVARES, 1999, p. 65

Francisco Xavier, “apóstolo das Índias”, que enviado por D. João III para a Índia, dinamizou um apostolado marcante em todo o Oriente. Viveu entre 1506-1552, tendo sido um dos primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola. Foi canonizado no século XVII, época em que o seu culto se divulgou²⁰. Na peanha simétrica, do lado direito do altar, encontra-se a imagem de S. Martinho, santo cultuado em todo o país, símbolo da caridade e da partilha cristãs. Nascido no século IV, foi soldado romano. Converteu-se ao cristianismo e chegou a ser Bispo de Tours. O seu culto está também ligado à agricultura, nomeadamente à festa do vinho e das castanhas. A imagem é do século XVIII.

Capela de S. Sebastião

Carta Militar nº 265 à escala 1/25.000

Capela de São Sebastião

O culto a S. Sebastião é também generalizado em todo o Portugal, sobretudo a partir do século XVI. Ele é o santo protector da peste, da fome e da guerra, e tal como encontramos em Álvaro, as suas capelas estão geralmente fora do perímetro urbano da localidade, “fora de portas”, pois que eram sítios onde se cumpriam quarentenas ou se aguardava a permissão para entrar na *Villa*. No caso de Álvaro, é interessante a localização, que parece ser a única possível!... Se se recordar que Álvaro era um local de passagem de viandantes, entende-se a necessidade imperiosa de isolar a aldeia dos perigos que daí pudessem vir.

Assim, logo abaixo da Capela de Santo António encontra-se, do lado direito, um caminho que se dirige a um local ermo, um pequeno morro que forma como que uma espécie de “*promontório*” sobre a Ribeira de Alvelos. O adro, um espaço amplo naturalmente arredondado, foi lajeado, e serviu como eira comunitária até há pouco tempo. Infelizmente, e à revelia do plano existente para a reabilitação do local, foi calcetado e deformado.

Uma escadaria central, que vence o acentuado desnível do terreno, dá acesso ao alpendre, de onde se pode ver a porta principal, de cantarias rectas de granito, sobre o qual

²⁰ - **GIORGI**, 2002, p. 139; **QUEIROZ**, s.d., p. 179; **DAIX**, 2000, p.80; **NEVES**, 2006, pp.145-148; **ROMÁN**, 1999, p. 99; **TAVARES**, 1990, p. 60; **LEITE**, 2006, pp. 13-24.

assenta um nicho de madeira onde se encontrava até 2003, um Cristo Crucificado, em pedra policroma.

Capela de S. Sebastião

Capela de S. Sebastião

Capela de São Sebastião

No Verão de 2003, houve um enorme incêndio que ameaçou Álvaro; nessa altura retiraram da capela o Crucifixo e a imagem moderna de S. Sebastião, e colocaram-nas na Capela de Santo António. A meio do amplo alpendre encontra-se uma mó perfurada, local onde se coloca a Cruz, aquando da Procissão dos Passos.

Capela de S. Sebastião: anjinho segurando a cimbalha do altar, como se fosse um cântaro;

Capela de S. Sebastião: painéis centrais, S. Francisco e S. Domingos

O interior da Capela, que teve uma reforma desastrosa nos anos 80 do século XX, apresenta apenas um altar do século XVIII, de talha dourada e policroma, de características populares, que necessita de um arranjo urgente. A cimbalha do altar é suportada por quatro anjinhos que a sustentam com a cabeça, levando uma das mãos a apoiá-la, enquanto a outra

cruza sobre o peito, num gesto característico das mulheres que vindas da fonte seguram os cântaros à cabeça... Estes anjinhos estão apoiados num cesto formado pelas próprias asas, que arremata centralmente com um medalhão em flor. O Altar tem ainda o painel central pintado com motivos vegetalistas, enquanto que as partes laterais, mostram os dois santos fundadores das Ordens Mendicantes: São Francisco, vestido de burel, recebendo os estigmas, e São Domingos, de túnica e escapulário brancos, e capa negra, segurando na mão direita o báculo e na mão esquerda as Sagradas Escrituras.

**Capela de
Nossa Senhora
da Consolação**

**Capela de
S. Pedro**

Há ainda duas Capelas na área adjacente a Álvaro:

a da Senhora da Consolação num local apazível, ainda hoje isolado, é uma Capela de Romaria, que teve grande número deromeiros. Tem um alpendre semelhante ao da Capela de Santo António, e também como ela foi alterada por obras no século XX. Como testemunho da devoção à Senhora da Consolação resta um Ex-voto na Capela da Misericórdia.

a Capela de S. Pedro, do século XVII, outrora local de Romaria, situa-se a cerca de dois quilómetros da Vila, num monte sobranceiro à Ribeira de Alvelos. Um particular deu início a obras clandestinas....

Para além do Património religioso existem ainda alguns edifícios com aspectos interessantes, como o da Casa da Comenda da Ordem de Malta, do século XVIII, em ruínas. Foi adquirida por particulares que pretendem reabilitá-la para Turismo em Espaço Rural (TER).

Na parede da casa que dá para a varanda da parte traseira, encontra-se encastrado um pequeno lavatório. A casa, muito degradada, apresenta os tectos pintados nas salas. A cozinha mostra a zona de estar, com sobrado de madeira, contrastando com uma zona lajeada, mais baixa, onde se fazia o lume. Aí ainda se pode observar o gancho onde se pendurava o caldeiro sobre o lume.

O Barbeiro era uma pessoa importante numa Villa isolada como esta, dado que para além de fazer a barba e o cabelo, estava autorizado a sangrar e a fazer emplastos e outros tratamentos, para além de poder receitar chás e mezinhas diversas. Próximo da Capela de S. Gens, pode ver-se esculpida na ombreira de uma porta uma referência à residência de um *Barbeiro, em 1838...*

Conclusão:

A falta de pesquisa arqueológica e documental impede uma história mais profunda de Álvaro e da sua zona de implantação, e ainda que ao longo do Rio Zêzere haja muitos vestígios da ocupação humana na pré-história, não se conhece localmente nenhum achado.

A presença romana é conhecida nos territórios vizinhos, particularmente no que respeita à exploração mineralógica do subsolo, e terá sido responsável pela construção de uma das pontes que ainda hoje unem as margens da Ribeira de Álvaro.

Junto à Igreja da freguesia de Mosteiro (Oleiros), a poucos quilómetros de Álvaro, foi encontrada uma lápide visigótica, datada do século VII, que testemunha a passagem deste povo pelos arredores desta *Villa*.

Mas, como se referiu atrás, a primeira referência documental a Álvaro, data de meados do século XIV; nela aparece um elemento arquitectónico marcante: a Igreja alpendrada, ponto de encontro de entidades importantes, onde se discute o futuro da povoação. No entanto, para além da Capela da Misericórdia, não se conhecem ao certo as datas das fundações das Capelas, sabendo-se porém que já existiam no início do século XVIII, pois que são referenciadas pelo Pe Carvalho da Costa²¹.

Não há dúvida que o património linguístico presente, em conjunto com o património construído, quer de âmbito religioso, quer civil, e o património móvel ainda existente, deixam adivinhar sinais que falam silenciosamente dos tempos passados e nos permitem ir penetrando nalgumas etapas de vida da *Villa* de Álvaro.

É esse património que o Programa das Aldeias do Xisto pretende reabilitar e requalificar, criando sinergias que permitam o envolvimento de agentes públicos e privados, de modo a conseguir reactivar o tecido económico, criando condições de sustentabilidade.

²¹ - COSTA, 1706-1712, Tratado VII, Cap. I .

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Gen. João de, “*Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses*”, Ed. autor, Lisboa, 1945, II vol.s (Distrito de Castelo Branco)

BARATA, Manuel Themudo; **TEIXEIRA**, Nuno Severiano (Coord.s)” *Nova História Militar de Portugal*”, Ed. Círculo de Leitores, Vol. I, Lisboa, 2003

COSTA, Padre António Carvalho da, “*Corographia Portuguesa- 1706-1712*”, Biblioteca Virtual dos Descobrimentos Portugueses, nº 4, Ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 2001 .

DAIX, Georges, “*Dicionário dos Santos do calendário romano e dos beatos portugueses*”, ed. Terramar, Lisboa, 2000

GIORGIO, Rosa, “*Santi –Dizionari dell’Arte*”, ed. Electa, 2002

GOMES, Rita Costa, “ *Castelos da Raia*”, II vol.s, ed. IPPAR, Lisboa, 1996

LEAL, Augusto Soares d’Azevedo Barbosa de Pinho, “ *Portugal Antigo e Moderno, Diccionário Geographico, Estatístico, Chorographico, Heraldico, Historico, Biographico e Etymologico de todas as Cidades, Villas e Freguezias de Portugal* ” Livraria Editora de Mattos Moreira e C^a, Lisboa, 1874

LEITE, José,S.J.; **COELHO**, António José, S.J., “*Santos de Todos os Dias*”, ed. A.O, Quidnovi, Matosinhos, 2006

MACHADO, José Pedro, “ *Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa* “, 1º vol., p. 219, ed.3, Livros Horizonte, 1977.

MATTOSO, José (Dir.), “ *História de Portugal* “, Ed. Círculo de Leitores, Lisboa, 1992.

MEDINA, João (Coord.), “ *História de Portugal* “, Ed. Ediclube, Lisboa, 1995.

MONTEIRO, João Gouveia, “*Os Castelos Portugueses dos finais da Idade Média – presença, perfil, conservação, vigilância e comando*”, Ed. Colibri-FLUC, Coimbra, 1999.

NEVES, João César, “*Os Santos de POrtugal*”, ed. Lucerna, 2006

OLIVEIRA, César (Dir), “*História dos Municípios e do Poder Local [dos finais da Idade Média à União Europeia]*”, Ed. Circulo de Leitores, Lisboa, 1995

PERES, Damião (Coord.), “*História de Portugal*”, Ed. Monumental da Portucalense Editora, Barcelos, 1933

PIMENTEL, D. João Maria Pereira d’Amaral e, “ *Memórias da Villa de Oleiros e do seu Concelho*”, Ed. Typographia da Virgem Immaculada, Angra do Heroísmo, 1881 (Ed. Fac-similada, Oleiros, 1995.)

QUEIROZ, J. M. Eça de, “*Dicionário de Milagres*”, ed. Livros do Brasil, Lisboa, s.d.

RAU, Virgínia, “ *Feiras Medievais Portuguesas* “, ed. Presença, Lisboa, 1983.

RAU, Virgínia, “ *Sesmarias Medievais Portuguesas* “, ed. Presença, Lisboa, 1982.

ROMÁN, M^a Teresa, “ *Diccionario de los Santos*”, ed. Alderabán, Madrid, 1999

SERRÃO, Joel; **MARQUES**, A. H. Oliveira (Dir.), “ *Nova História de Portugal* “, ed. Presença, Lisboa, 1968.

SERRÃO, Joel (Dir.), “ *Dicionário de História de Portugal* “, Iniciativas Editoriais, Lisboa, 1982.

SILVA, Innocencio Francisco; **ARANHA**, Brito; “*Dicionário Bibliographico Portuguez* “, [1^a ed. 1858] Biblioteca Virtual dos Descobrimentos Portugueses, nº 9, Ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, 2001 .

TAVARES, Jorge Campos; “*Dicionário de Santos* “ , Ed. Lello e Irmãos, editores, Porto, 1990